

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ МЕМУАРОВ Б. А. БОРИСОВА «ПОДВИГ СЕВАСТОПОЛЯ» (ПО МАТЕРИАЛАМ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИКА ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ И ОСВОБОЖДЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ)

ФГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя», г. Севастополь

Аннотация. В статье представлена творческая история воспоминаний секретаря горкома ВКП (б) и председателя городского комитета обороны Севастополя Бориса Алексеевича Борисова. Мемуары под названием «Подвиг Севастополя», впервые опубликованные в 1950 г., оказали значительное влияние на формирование общественного интереса и активизацию изучения истории обороны города в 1941–1942 гг. Сохранившиеся в фонде Б.А. Борисова материалы позволяют проследить основные этапы создания текста, при этом сделать вывод о том, что книга базируется не только на личных впечатлениях автора, но и на значительной документальной базе. Это позволяет расценивать воспоминания как важнейший источник по истории Севастополя в 1941–1942 гг.

Abstract. The article presents the creative history of memoirs of Boris Alekseevich Borisov, Secretary of the City Committee of the CPSU (b) and Chairman of the Sevastopol City Defense Committee. The memoirs entitled "The Feat of Sevastopol", first published in 1950, had a significant impact on the formation of public interest and the intensification of the study of the history of the defense of the city in 1941–1942. The materials preserved in the Borisov Foundation allow us to trace the main stages of the creation of the text, while concluding that the book is based not only on the author's personal impressions, but also on a significant documentary base. This makes it possible to regard the memoirs as the most important source on the history of Sevastopol in 1941–1942.

Ключевые слова: воспоминания, оборона Севастополя 1941–1942 гг., дневники, городской комитет ВКП (б)

Key words: memoirs, defense of Sevastopol 1941–1942, diaries, city Committee of the CPSU (b).

Воспоминания Бориса Алексеевича Борисова «Подвиг Севастополя» до настоящего времени являются одним из основных источников по истории Севастополя в 1941–1942 гг. В первую очередь она важна тем, что в ней не просто отражены события, свидетелем которых был автор, но и достаточно подробно описаны основные направления работы городских властей – городского комитета ВКП (б), исполкома Городского Совета, а также необычайно органа управления – городского комитета обороны – накануне и во время обороны города.

В первую очередь автор уделяет внимание мероприятиям в области организации военного обучения населения, укреплению системы местной противовоздушной обороны, созданию добровольческих формирований – соединения народного ополчения и истребительного батальона. Значительное место в воспоминаниях отведено описанию процесса создания оборонной промышленности, которая сыграла заметную роль в обеспечении подразделений Севастопольского оборонительного района минометами, минами, гранатами и др.

Немаловажно то, что Б.А. Борисов затронул проблему наличия в городе значительной массы гражданского населения. В воспоминаниях показана работа городских, областных и военных властей по обеспечению населения продовольствием, медицинским обслуживанием, налаживанию быта в убежищах.

В книге названы десятки фамилий активных участников обороны Севастополя из числа мирного населения – как руководителей, так и простых горожан, каждый из которых самоотверженно трудился на своем посту – от начальника отдела в горкоме партии, курировавшего целое направление работы, до простого токаря, перевыполнявшего план по изготовлению боеприпасов.

Материалы, хранящиеся в документальном фонде ФГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя», позволяют реконструировать процесс создания книги.

В основе воспоминаний Б.А. Борисова лежат записи, которые он вел на протяжении всей обороны города; в настоящее время они хранятся в документальном фонде Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя [5]. В двух записных книжках зафиксирована информация с начала войны и до оставления Севастополя в июле 1942 г. При этом записи до 25 июня 1942 г. сделаны в самом городе, последние дни обороны дописаны уже на Кавказе,

куда Б.А. Борисов прибыл из Севастополя. Практически сразу группой бывших партийных работников города, которую возглавил Б.А. Борисов, был составлен отчетный доклад «Партийная организация Севастополя в дни обороны города», в котором представлены основные итоги работы городских властей. Этот доклад можно считать первым опытом обобщения материалов по деятельности городских властей в 1941–1942 гг.

Уже летом 1942 г. Б.А. Борисов начинает делать сообщения по истории обороны Севастополя перед различными аудиториями, справедливо считая, что опыт работы партийной организации в чрезвычайных условиях осажденного города необходимо популяризировать и внедрять в управленческую практику. В сентябре 1942 г. он был назначен на должность секретаря городского комитета ВКП (б) в г. Иваново, в дальнейшем, в 1943–1944 гг., он работал инструктором управления кадров ЦК ВКП (б) в Москве. Вероятно, именно в это время у Б.А. Борисова начинает вызревать идея написания записок по истории обороны. К этому решению его могла подтолкнуть не только активная лекторская работа, которая сопряжена с подготовкой текстов и обобщением материала, но и пример соратников, например, бывшего редактора газеты «Красный Черноморец» П.И. Мусьякова, который уже в 1943 г. опубликовал первую книгу, посвященную обороне.

В июне 1944 г. Борис Алексеевич Борисов был назначен на должность 1-го секретаря городского комитета партии в г. Владивосток. В условиях напряженного положения на границах, а затем и в ходе советско-японской войны севастопольский опыт был актуален и активно использовался Б.А. Борисовым. В сохранившейся записной книжке, отражающей события 1944–1945 гг., он неоднократно упоминает о лекциях перед партийными работниками, моряками Тихоокеанского флота, посвященных Севастопольской обороне.

Что примечательно, Б.А. Борисов уделял внимание и развитию интереса у слушателей к истории Владивостока: «во всех докладах стараюсь ставить вопрос об изучении истории, традиций города, привить любовь к городу» [5]. В тоже время его интересовала работа властей Севастополя по восстановлению города и сбору информации по истории обороны. Так, в марте 1945 г. он помечает в записях: «Почему-то неважно собирают материалы, архивы по обороне города (Севастополя). Написал Лесику¹» [5]. В апреле была сделана другая пометка: «Севастопольцы запросили статью «Большевики Севастополя в период обороны» в связи с первой годовщиной освобождения города. Выслал» [5]. Данная работа не была опубликована, но в 1945 г. в журнале «Партийное строительство» – печатном органе ЦК ВКП (б) – появилась первая статья Б.А. Борисова под названием «Героический Севастополь» [1].²

В январе 1946 г. Б.А. Борисов убыл из Владивостока в Москву, откуда направился в г. Владимир, куда был назначен на должность секретаря горкома партии. В поезде он начал вести записи своих воспоминаний в отдельном блокноте, которые стали первым черновиком будущих воспоминаний [5]. В основном записи посвящены первым дням войны, от налета авиации на город 22 июня до выступления И.В. Сталина 3 июля 1941 г. Последующие события даны кратко, в виде набросков и мыслей. В конце приводится план будущих воспоминаний. Автор предполагал, что книга будет состоять из девяти разделов: «1) первые дни войны; 2) выступление по радио 3 июля тов. Сталина. Выполнение указаний тов. Сталина; 3) Севастопольцы готовят город к обороне; 4) Противник подошел к Севастополю. Первые дни обороны; 5) Помощь населения защитникам города; 6) Второй штурм; 7) январь-май 1942 г.; 8) май 1942 г.; 9) июль 1942 г.»

Позднее был составлен более подробный план написания воспоминаний [4]. Процесс работы разбит на несколько этапов:

1) подготовка: наброски текста, сбор материала, работа с исторической литературой, воспоминаниями участников, периодической печатью, документа, периодикой, выезды в Севастополь и Симферополь для работы в архивах. В качестве образцов намечалось прочтение мемуаров С.А. Ковпака «От Путивля до Карпат» (1945 г.), П.К. Игнатова «Записки партизана» (1944 г.), П.П. Вершигоры «Люди с чистой совестью» (1946 г.);

2) работа с собранным материалом – обработка, продумывание плана и формы работы, написание текста;

¹ Лесик Павел Иванович, в 1944–1949 гг. – 1-й секретарь Севастопольского городского комитета ВКП (б)

² В 1941–1945 гг. Б.А. Борисов достаточно активно публиковался в центральной и региональной периодической печати. Известно несколько заметок, посвященных обороне Севастополя. См.: все для фронта, все для победы над врагом! / Красный Крым. 1941. 11 июля; В осажденной морской крепости / Красный Крым. 1941. 11 декабря; Коммунисты в авангарде / Красный Крым. 1942. 6 февраля; Город-воин. Севастополь в эти дни / Красный Черноморец. 1942. 21 февраля; Героический город / Известия. 1942. 30 апреля. № 101 (7787); Большевики Севастополя / Правда. 1942. 28 мая. № 148 (8919); Борисов Б.А. Незабываемые дни / Слава Севастополя. 1946. 30 октября.

3) окончательная обработка текста: вычитка, редактирование, печать выдержек из работы, обсуждение с участниками событий, корректура и издание.

Актуальность и цель написания работы были написаны на отдельном листе бумаги. Сформулированы они достаточно определенно: «много и совершенно справедливо пишут о героизме моряков и приморцев, но мало о гражданском населении, о партийной организации города». Соответственно, цель воспоминаний – показ руководящей роли партии и «патриотов, преданных Родине, партии, великому Сталину, севастопольцев, их самоотверженную работу» [4].

На протяжении года, работая во Владимире, Б.А. Борисов занимался написанием своих воспоминаний. В январе 1947 г. был готов первый машинописный вариант под названием «Материалы к работе «Воспоминания о героической обороне Севастополя 1941-1942 гг.» [6]. В тексте охвачены события, происходившие в Севастополе с 22 июня 1941 г. по июль 1942 гг., по форме он близок подробному дневнику. В конце автор дает список источников: помимо личных записей были использованы отчетный доклад 1942 г., документы горкома партии и горкома обороны, переписка с участниками событий, периодика, в том числе, статьи самого Б.А. Борисова, а также стенограммы выступлений и докладов по истории обороны.

Вероятно, данный текст обсуждался с доверенными лицами, в том числе с участниками обороны, в следствии чего Б.А. Борисов завел специальный блокнот, куда фиксировал высказанные замечания и намеченные дополнения и исправления в будущем тексте [5]. В блокноте отражен поиск названия для будущей книги: «Это было в Севастополе», «Это было так», «Так вот, слушайте», «Двадцать лет тому назад», «Севастопольская быль», «В городе русской славы» и др.

Также в фондах музея хранится общая тетрадь под названием «Замечания по материалам написанной работы «Воспоминания о героической обороне Севастополя 1941-1942 гг.»». В нем дан подробный перечень исправлений, которые нужно внести в текст (более 300). В основном, они касаются дополнения отдельных событий, показа тех или иных персоналий, технических вопросов (дополнение книги фотографиями, схемами), необходимости работы с литературой. Но есть и пометки следующего содержания: «меньше о себе, больше о людях (о себе по возможности все исключить). Поскромнее». Автор продумывал и ответы на «сложные» вопросы («Почему город оставили»). В тетради приводится еще несколько вариантов названий: «250 дней героической обороны Севастополя», «250 дней. Воспоминания о героической обороне Севастополя в 1941-1942 гг.», «В дни обороны Севастополя» и др.

В итоге, в 1948 г. была отпечатан еще один, исправленный и переработанный, вариант воспоминаний, который был озаглавлен «Они выполнили свой долг перед Родиной (севастопольцы)» [7]. В тексте черновика присутствуют многочисленные пометки главного редактора журнала «Знамя» писателя Всеволода Витальевича Вишневецкого и члена редакционной коллегии писателя Петра Андреевича Павленко, датированные маем 1948 г. В основном они касаются стилистики и необходимости более развернуто показать тот или иной эпизод, критике подвергся сухой стиль изложения и стремление автора излагать материал в строгой последовательности, что приближало текст по форме к дневниковым записям. Исправленный вариант появился в том же 1948 г. [8].

Около полутора лет ушло у Бориса Алексеевича Борисова на окончательную доработку текста. Только в 1950 г. воспоминания, уже под названием «Подвиг Севастополя» были опубликованы в журнале «Знамя» [2]. Итоговый текст значительно отличался от черновых вариантов, при этом уже в первом издании текст базировался на значительной источниковой базе.

Публикация сразу вызвала повышенный интерес у читателей: на фоне достаточно практически полного отсутствия мемуаров гражданских лиц – участников Великой Отечественной войны – воспоминания Б.А. Борисова – информативные и достаточно смелые по содержанию – стали явлением в советской мемуарной литературе конца 1940- нач. 1950-х гг.

Уже в июне-июле 1950 г. воспоминания были перепечатаны в газете «Слава Севастополя», одновременно текст передавался по Центральному радио. Первое книжное издание было осуществлено в Крыму в 1951 г. относительно большим тиражом в 30 тысяч экземпляров [3]. В том же году последовало первое и единственное издание воспоминаний на иностранном языке – в издательстве министерства обороны Польской народной армии [9]. В следующем, 1952 г., книга была опубликована столичным издательством «Советский писатель». После смерти И.В. Сталина текст книги подвергся исправлениям, после чего переиздавался еще четыре раза массовыми тиражами.

В воспоминаниях Б.А. Борисова были впервые подняты вопросы, которые только предстояло изучить историкам уже другой эпохи, вошедшей в историю под названием «хрущевская оттепель». Со второй половины 1950-х гг., когда начала разворачиваться работа по научному изучению истории обороны Севастополя 1941–1942 гг., книги бывшего первого секретаря Севастопольского горкома неизменно использовались для написания соответствующих разделов монографий, научных статей и диссертаций.

Литература

1. Борисов Б.А. Героический Севастополь // Партийное строительство. 1945. № 9–10. С. 69–73.
2. Борисов Б.А. Подвиг Севастополя // Знамя. 1950. № 3, № 4, № 5, № 6.
3. Борисов Б.А. Подвиг Севастополя. Симферополь: Крымиздат, 1951. 326 с.
4. Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя (далее – МГООС). Ф. Борисова Б.А. Ед. хр. 3
5. МГООС. Ф. Борисова Б.А. Ед. хр. 4.
6. МГООС. Ф. Борисова Б.А. Ед. хр. 7.
7. МГООС. Ф. Борисова Б.А. Ед. хр. 9.
8. МГООС. Ф. Борисова Б.А. Ед. хр. 10.
9. Borisow B. Bohaterski Sewastopol / Tłum. z ros. T. Evert. Warszawa: M-wo obrony narodowej, 1951. 174 с.